

TA'LIM JARAYONLARI SAMARADORLIGINI OSHIRISH UCHUN AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGI

M.F.Turg'unov
A.S.Baydullaev

Toshkent farmatsevtika institute, Toshkent shahri, O'zbekiston Respublikasi
e-mail: turgunovmuhammad189@gmail.com, tel: +998881004118
<https://doi.org/10.5281/zenodo.12743288>

Dolzarbli: Ta'lim sifatini oshirishning istiqbolli usullaridan biri o'quv jarayoniga axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etishdir. "Elektron ta'lim" atamasi O'zbekistonda nisbatan yaqinda paydo bo'ldi. U ta'limda zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llash sohasidagi bir qator innovatsiyalarni, jumladan, kompyuter ta'lim texnologiyalari, interaktiv multimedia, internetga asoslangan ta'lim, onlayn ta'lim va boshqalarni o'zida mujassam etganligidan xulosa qilish imkonini beradi. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida o'quv jarayonini masofaviy va an'anaviy tashkil etishning integratsiyasi "elektron ta'lim" atamasida o'z ifodasini topgan [1].

Tadqiqotning maqsadi: Elektron ta'limni joriy etishning maqsadi axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish asosida ta'lim xizmatlari sifatini oshirishdan iborat bo'lib, uning yordamida mamlakatimizning istalgan mintaqasida va xorijda keng aholi uchun teng sharoitlar yaratishdir. Toshkent farmatsevtika institutida bu usul o'quv jarayoniga joriy etildi. Elektron ta'lim resurslari o'quv jarayonining asosiy bosqichlarini modellashtirishda muhim ro'l o'ynaydi va o'quv jarayonini tashkil etishning zamonaviy usullarining asosidir [1,2].

Natijalar: Moodle tizimiga asoslangan elektron kompleksning afzalliklari:

– Talabalar ushbu blokka tashrif buyurib, kerakli bo'lgan ma'lumotlarni oldindan yuklab olish va mustaqil ta'lim olish imkoniyatiga ega bo'ladi.

– O'qituvchi modulga qo'shimchalar kiritish, tegishli materiallar qo'yish, muhim e'lon va baholash natijalarini joylashtirib borishi kabi operativ o'zgartirishlarni amalga oshirish imkoniyatiga ega bo'ladi.

– O'qituvchilar o'z pedogogik usullarini namoyon eta olishiga kengroq imkoniyat yuzaga keladi, multimedia resurslarini to'g'ridan-to'g'ri joylashtirish mumkin va eng muhimi, professor-o'qituvchining modul materiallari sifatini ta'minlashdagi mas'uliyati oshadi.

– Talabalarga masofada turib ma'lumotlarni olish imkoniyati yuzaga keladi va qog'oz sarfi kamayadi [1,2].

Xulosalar: Moodle tizimiga asoslangan elektron kompleksdan foydalanish talabalarga o'z bilimlari va ko'nikmalarini yanada takomillashtirish, nafaqat o'z mutaxassisligi bo'yicha, balki turli fanlarga tegishli axborot-ta'lim resurslaridan samarali foydalanish imkonini beradi. Bu talabalarga kelajakda olgan bilimlarini samarali qo'llash imkoniyatini beradi.

Talabalarning sa'y-harakatlarisiz, sabr-toqatsiz, fidoyi va doimiy ravishda takomillashib borayotgan o'qituvchilar, g'amxo'r manfaatdor ota-onalar va umrbod o'rganishning ahamiyatini tushunadigan savodli jamiyatsiz dunyodagi barcha kompyuterlar hech narsani o'zgartirmaydi. Universitet faqat maqbul pedagogik muhitni yaratishda mehnat bozorida talab qilinadigan yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlash sohasida mukammal istiqbollarga ega bo'lishi mumkin.

1. Baydullaev, A.S., Mamatkulov, Z.U., and others., Principles of internet education for students on the subject information technology and mathematical modeling of processes on the basis of moodle distance learning system. Journal of Physics: Conference Series., 2021,2001(1), 012024.
2. Baydullaev, A., Tayrov, K., and others., The effectiveness of digital technologies use in higher education: a modern approach to training. Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering., 2023, 12637, 126370T.